

Guía de observación y análisis de la experiencia musical

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8010548>

Reyes-López, María Luisa (Orcid Id: [0000-0003-1101-2253](https://orcid.org/0000-0003-1101-2253)); Ocaña-Fernández, Almudena (Orcid Id: [0000-0002-5096-8832](https://orcid.org/0000-0002-5096-8832)); Montes-Rodríguez, Ramón ([0000-0002-6063-4158](https://orcid.org/0000-0002-6063-4158))

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LOS APRENDIZAJES POSIBLES		
Dimensión	Elementos	Indicadores
Física	<i>Cuerpo (esquema, tono muscular, ajuste, lateralidad, respiración, relajación)</i>	Reacciona con el cuerpo ajustándose a la música. La energía corporal de los niños se corresponde con el estímulo musical. Se ajusta a la dirección del grupo. Diferencia el tren superior y el inferior. Respira correctamente al emitir sonidos. Consigue relajarse cuando respira correctamente.
	<i>Espacio (Orientación)</i>	Realiza las líneas direccionales que se proponen con seguridad y adecuación.
	<i>Tiempo</i>	Comprende el orden temporal que se propone para la acción musical.
Cognitiva	<i>Control inhibitorio</i>	Ajusta sus acciones a las dinámicas propias del acto musical y es capaz de controlar (e inhibir) sus impulsos.
	<i>Flexibilidad</i>	Se adapta con facilidad (o lo intenta) a los cambios que se proponen dentro del discurso musical.
	<i>Memoria de trabajo</i>	Recuerda cuál era la acción correspondiente cuando se producen cambios que se han realizado previamente.
	<i>Habilidades comunicativas (multimodalidad)</i>	Se expresa a través de múltiples medios: sonidos, cuerpo, movimiento y gestos. Comprende propuestas provenientes de esos mismos medios.
Emocional	<i>Consciencia de sí mismo</i>	Sabe cómo se siente y lo puede expresar mediante la actividad musical.
	<i>Toma de decisiones</i>	Discierne y elige entre las diferentes posibilidades que se le ofrece.
	<i>Tolerancia a la frustración</i>	Acepta el rol que se le otorga en cada momento del musicar. Gestiona su frustración cuando el rol propuesto no es el deseado.
	<i>Perseverancia/Confianza</i>	Muestra interés por los retos propuestos, aunque no logre superarlos.
	<i>Autogestión emocional</i>	Se adapta y ajusta emocionalmente a las dinámicas propuestas por la música.
Social	<i>Conciencia social</i>	Se siente parte del grupo que hace música, a través de la escucha de los demás.
	<i>Gestión de las relaciones</i>	Se relaciona con sus iguales y se interesa por las propuestas de los otros.
	<i>Aceptación de las normas</i>	Entiende que más allá de la individualidad, forma parte de un colectivo musical, donde existen unas reglas.
Musical	<i>Vivencia (Enculturación)</i>	Vive el acto musical sin ser consciente.
	<i>Conciencia musical</i>	Entiende las referencias, pero no las nombra.
	<i>Experimentación / Inicio a la participación activa</i>	Incorpora a sus acciones elementos musicales vividos.
	<i>Lenguaje</i>	Muestra capacidad para nombrar musicalmente lo que interpreta, escucha o crea.
	<i>Lectoescritura</i>	Es capaz de leer o escribir música.

Guía de observación y análisis de la experiencia musical

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8010548>

GUÍA DE OBSERVACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN GUIADA		
Dimensión	Elementos	Indicadores
Externa-estructura	<i>Diseño general de la actividad/sesión musical</i>	La sesión tiene una estructura clara. La misma estructura se repite en diferentes momentos. Se prepara a los niños con gestos, actitudes o palabras para lo que puede suceder.
	<i>Saludo</i>	Se parte del silencio, de la calma y de una actitud de escucha. Se acoge la individualidad en la creación colectiva a través del saludo.
	<i>Transiciones entre actividades</i>	Se mantiene el interés entre actividades. Se moviliza al grupo de acuerdo con lo que se pretende.
	<i>Distribución temporal</i>	Se realiza un número de repeticiones adecuado. Existe variedad temporal en las propuestas. La duración de las propuestas se ajusta a lo que se busca.
	<i>Distribución espacial</i>	Se utiliza el espacio del aula de forma equilibrada y acorde con las necesidades de atención, concentración o movimiento del grupo.
	<i>Despedida</i>	El cierre y final de sesión se comprende. Se crea interés para futuras sesiones.
Interna-Musical	<i>Parámetros del sonido (Duración, altura, intensidad y timbre)</i>	Existe un uso adecuado por parte del docente de distintas actividades para acercar los distintos parámetros del sonido al niño y la niña.
	<i>Elementos de la música (Ritmo, melodía, armonía, forma, estilo, carácter...)</i>	El uso de distintos elementos musicales se adecúa al contexto de cada actividad y al objetivo final de la sesión.
	<i>Precisión rítmica</i>	Los ritmos presentados son precisos y permiten a los niños y niñas seguirlos con facilidad. Se hace uso de ritmos binarios, ternarios, compuestos, variedad agógica...
	<i>Afinación y adecuación tonal-melódica</i>	Las melodías se presentan con correcta afinación y se adecúan al registro vocal de los niños y niñas. Se hace uso de distintos tonos, modos, cadencias, variedad dinámica...
	<i>Expresividad e interpretación</i>	Se transmiten mensajes y emociones a través del acto musical que llegan a los receptores.
Interna-Metodológica	<i>Repetición Contraste Variación Fantasía</i>	Se usan distintos recursos para mantener la atención en el musicar y para compartir el control de la sesión. Existe un equilibrio entre actividades que ya se han presentado y nuevas actividades.
	<i>Presencia</i>	¿Cuál es la actitud personal general de la docente en cada momento?
	<i>Lenguajes Objetos intermediadores</i>	¿Qué usos hace de los objetos mediadores y de la comunicación multimodal?

Guía de observación y análisis de la experiencia musical

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8010548>

APROPIACIÓN PARTICIPATIVA		
Dimensión	Elementos	Indicadores
<i>Acciones sin mediación del adulto/Búsqueda de retos</i>	<i>Auto-asignación</i>	La actividad es iniciada por el niño más que por el adulto.
	<i>Auto-corrección</i>	Reconocimiento de errores y ajuste a las reglas establecidas para una actividad en ausencia de instrucciones físicas o verbales por parte del adulto.
	<i>Gestualidad</i>	Existe una adecuación del movimiento a la actividad. Los movimientos son controlados, aunque a menudo enérgicos y exagerados, aunque sin movimientos extraños. Esta manifestación física de energía dirigida refleja la intensidad concentrada que suele asociarse a la experiencia de flujo.
<i>Evolución del reto</i>	<i>Anticipación</i>	Los niños se adelantan a la propuesta musical de forma previa al docente. Aparecen señales en su actuación que indican que ha identificado lo que viene a continuación.
	<i>Expansión</i>	El niño modifica la propuesta musical incorporando aportaciones propias. Intenta incluir algunas modificaciones a la propuesta del adulto incorporándole mayor dificultad, un nuevo desafío.
	<i>Extensión</i>	Continúa con el material presentado por el profesor después de que se haya terminado la actividad.
<i>Conciencia de adultos y pares</i>	<i>Invita a otros a participar</i>	Cualquier interacción observable que implique un intento de involucrarse física o verbalmente con otra persona.